

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

SANTANA, M. A. de. Um processo educativo sui generis: a pedagogia para o amor em um idílio abasileirado. *Educ. Form.*, [S. l.], v. 8, p. e11262, 2023. DOI: 10.25053/redufor.v8.e11262. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/11262>.

Revisado por:

Manoel Messias de Oliveira

Universidade Federal de Catalão, Catalão, GO, Brasil

Jussara Bueno de Queiroz Paschoalino

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

OLIVEIRA, Manoel Messias de; PASCHOALINO, Jussara Bueno de Queiroz. Relatório de revisão por pares para: Um processo educativo sui generis: a pedagogia para o amor em um idílio abasileirado. *Educ. Form.* 2023, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.10625099 Disponível em: <https://zenodo.org/records/10625099>.

PARECERES

PARECER 1

Parecerista: **Manoel Messias de Oliveira**

Data de retorno da revisão: 31/08/2023

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

O resumo contempla o objetivo, o procedimento metodológico e os resultados, portanto atende aos requisitos solicitados.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

O trabalho está muito bem estruturado. A escrita é clara, coerente e lógica. É explícita a consistência com relação ao objetivo, ao procedimento metodológico e aos resultados.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

O conteúdo do trabalho – a dinâmica adotada por quem escreveu o texto – permite dizer que poucas vezes um título foi tão bem explorado ao longo do texto, portanto o conhecimento produzido está em harmonia total com o título do artigo.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

A densidade analítica, as evidências apresentadas ao longo do texto, a coerência e a lógica da argumentação contemplam o que se espera de um texto acadêmico. As afirmações são sempre fundamentadas e seguem o rigor da linguagem científica, o que fundamenta a conclusão. Diante do exposto, atesto que, a meu ver, contempla as exigências estabelecidas pela revista para publicação.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

O texto explícita uma coerência textual impecável. A clareza da argumentação é nítida e pertinente.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O artigo é relevante para a área da Educação. Especialmente no que se refere à literatura, a relevância acadêmica e científica é inquestionável. O texto faz uma interessante articulação entre literatura, filosofia, arte e sociologia, portanto contempla diversas esferas da Educação e desperta o interesse do leitor para conhecer as obras de Mário de Andrade.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Ao longo de mais de vinte anos dedicados à educação, há mais de um década trabalhando com Ensino Superior, não encontrei nenhum texto similar ao que foi submetido para análise, portanto atesto que apresenta originalidade para a área da Educação.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na *Revista Educação & Formação*. Justifique.*

O artigo atende às exigências da Revista para efeito de publicação, portanto, em se considerando o que já foi dito anteriormente, o tema apresenta pertinência acadêmica e científica para publicação na *Revista Educação & Formação*.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

O texto apresenta uma linguagem pertinente. A escrita está adequada às normas da língua portuguesa, o que pode ser comprovado com a declaração explícita da revisão técnica. Além da declaração mencionada, ao ler o texto não encontrei incongruência em relação à língua portuguesa.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

As referências foram apresentadas contemplando as normas da ABNT mais recentes.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Os autores referenciados aparecem nas referências bibliográficas.

Recomenda-se a publicação pela *Revista Educação & Formação*?

Sim, mas precisa ser revisto.

Parecer justificado:*

Após analisar detalhadamente o texto submetido à nossa avaliação, declaro que contempla as exigências e as normas da *Revista Educação & Formação* para publicação. O texto é rico em conteúdo, a escrita é lógica e coerente. A meu ver, atende às expectativas dos diferentes tipos de leitores(as), dos(as) que estão adentrando no mundo acadêmico e dos(as) que se dedicam à pesquisa e ao estudo há muito tempo. Não encontrei nenhuma restrição que inviabilize o aceite para a publicação.

PARECER 2

Parecerista: **Jussara Bueno de Queiroz Paschoalino**

Data de retorno da revisão: 17/08/2023

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

A consistência do resumo do artigo é justificada pelo delineamento do objetivo proposto. O autor evidenciou o referencial teórico abordado e analisado, como também a metodologia escolhida e os resultados.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

O texto submetido apresentou consistência interna de coesão ao objetivo construído, alicerçado no referencial teórico analisado e, sobretudo, nas considerações tecidas.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

O título é coerente com a reflexão estabelecida no artigo.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

O conhecimento educacional é analisado pelo viés da literatura e as argumentações foram tecidas nas reflexões realizadas. Também indica as principais empresas e movimentos envolvidos, bem como seus interesses no âmbito da nova gestão pública.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

O texto, ao colocar em evidência a perspectiva histórica da educação, tem como moldura a literatura. Desse modo, é propositivo para repensar a educação.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

As análises produzidas são relevantes para compreender a educação no Brasil.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O texto apresenta originalidade.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

O artigo proposto possui pertinência no âmbito educacional e contribuirá para o escopo da revista.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

O artigo exibiu adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

As referências atenderam às análises realizadas no artigo e estão de acordo com as normas.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.*

O artigo trouxe coerência entre os autores referenciados e a bibliografia.

Parecer Justificado:

O texto submetido expressa uma temática relevante, que trouxe elementos da história da educação, pelas lentes da literatura. O artigo contribuirá para que novos conhecimentos sobre a temática possam ser investigados.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.